

El síndrome de hybris desde la teoría de la complejidad

Hubris syndrome from complexity theory

Desarrollo del profesionalismo y del comportamiento ético

José Luis Aguilar Martínez

UNAM

ID. 0000-0003-1074-1569

profesorluisaguilar@gmail.com

Germán Abraham Becerra Romero

ID. 0000-0003-0839-7228

UAGro

scharzten@gmail.com

Resumen

La pregunta de investigación que se planteó fue cómo es que el síndrome de *hybris* pasa inadvertido en el desarrollo profesional, la conducta ética del médico y en los sistemas de salud. El objetivo general consistió en clasificar los niveles de análisis del síndrome de *hybris* mediante la teoría de la complejidad. Tres son los objetivos particulares: *a)* describir el nivel de evanescencia deontológica en la profesión médica, *b)* implicar el nivel de desmesura de poder en los sistemas sanitarios y *c)* identificar el nivel de transferencia y adopción de valores epistémicos ajenos a la salud, la hipótesis que guía esta indagación fue que hasta ahora no se había estudiado la adopción impositiva de nuevos valores transferidos por el surgimiento de una transición epistémica producto de una anomalía en la teoría hegemónica. El método utilizado fue cualitativo con orientación crítica y en las conclusiones se recuperó la parte positiva que nos ofrece el mito de Apolo donde la belleza y la racionalidad humanista de la educación médica no puede ceder o retroceder a la presión de un cambio epistémico dominado por valores ajenos a la salud, que se sugiere estudiar el fenómeno desde la complejidad y establecer niveles de realidad para clasificar conductas, ideologías y discursos que alientan el surgimiento de la *hybris*.

Palabras clave: síndrome de hybris, ética, anomalía, valor estadístico de la vida, educación médica.

Abstract

The research question posed was how hubris syndrome goes unnoticed in professional development, the ethical conduct of doctors and in health systems. The general objective was to classify the levels of analysis of hubris syndrome using complexity theory. There are three particular objectives: a) to describe the level of deontological evanescence in the medical profession, b) to imply the level of power excess in health systems and c) identify the level of transfer and adoption of epistemic values unrelated to health, the hypothesis which guides this investigation was that until now the imposed adoption of new values transferred due to the emergence of an epistemic transition resulting from an anomaly in the hegemonic theory. The method used was qualitative with a critical orientation and in the conclusions the positive part that the myth of Apollo offers us was recovered where the beauty and humanistic rationality of medical education cannot give away or regress to the pressure of an epistemic change dominated by values unrelated to health, it is suggested to study the phenomenon from the complexity and establish levels of reality to classify behaviors, ideologies and discourses that encourage the emergence of hybris.

Keywords: hybris syndrome, ethics, anomaly, statistical value of life, medical education.

Introducción

Mediante una lectura crítica con enfoque proveniente de la teoría de la complejidad se reconstruye el mito de la arrogancia de Apolo para contribuir a la literatura deontológica que aborda el síndrome de *hybris* y su importancia para el desarrollo profesional y el comportamiento ético del médico.

La teoría compleja (complexus o tejido de realidad) sugiere captar las partes por el todo y viceversa. Esta teoría se aplica a los sistemas, entendidos como entidades biológicas. Dentro del universo antroposfero se dan tres esferas: psicoesfera, socioesfera y noosfera. En el estudio de la noosfera nos encontramos a los dioses, los mitos, las ideas e ideologías. Es en esta última

región en donde se ha tratado el síndrome de *hybris*, sin que hasta ahora se han abordado como sistema con sus respectivas escalas de clasificación.

La investigación consta de seis apartados y una conclusión. En el primer apartado se sitúa al mito de la desmesura de Apolo, así como la toma de conciencia del dios ante sus actos deshonrosos, se retoma la literatura existente y se propone la siguiente tesis: al ocurrir una transición epistémica se producen nuevos valores fundamentalmente impositivos que alientan el surgimiento del síndrome de *hybris*, de modo que la conducta médica, pasa inadvertida afectando a los derechos humanos y no solo a la profesión o al sistema sanitario.

En el segundo apartado se analiza la fragilidad de los supuestos del derecho internacional cuando se gestiona una crisis internacional como lo fue la pandemia por coronavirus, en el tercer apartado se describen los factores que propiciaron una transición epistémica que vulneró los derechos humanos y sus implicaciones éticas.

En el cuarto apartado se cuestionan las medidas de circunstancias que dan origen a la emergencia hegemónica de un paradigma científico de orden cuantitativo que afecta negativamente a los valores de la vida y la salud, en el quinto apartado se ejemplifican las paradojas que trajo consigo la valoración epistémica del criterio llamado valor estadístico de la vida en los sistemas sanitarios, en el sexto apartado se clasifican los niveles de realidad y la conducta e ideologías que dan vida al surgimiento de la *hybris*.

Se concluye que el mito de Apolo donde la belleza y la racionalidad humanista de la educación médica no puede ceder o retroceder a la presión de un cambio epistémico dominado por valores ajenos a la salud, que el fenómeno se comprende desde una teoría de la complejidad que posibilita una didáctica de clasificación de síndrome de *hybris* en función de los niveles ontológicos para corregir la conducta y erradicar las teorías, ideologías y discursos que tienden a materializarse en contra del desarrollo profesional y la ética del médico.

I. Antecedentes y evolución del síndrome de *hybris*

En educación médica el mito de la arrogancia del dios Apolo es analogado en el síndrome de *hybris*. El dios Apolo tiene una dualidad latente: cura, pero tiene la capacidad para desatar

pestes. Lo que no se narra en la educación médica es cómo el mismo dios comprendió la naturaleza de su desmesura, y el que solidariamente deberían sentir los que participaban de la experiencia de la arrogancia en “el festival de las pitias” (Hernández, 2020, pág. 140)

La *hybris* o desmesura de Apolo se explica inicialmente por el epíteto *loxias* (ambiguo) y su relación con la geometría. Los valores de verticalidad masculina quedan ambiguos a la desviación oblicua de dos puntos. Norte-sur, boreal-austral, ártico-antártico tienen referencia a los polos en una línea recta. La tesis y la antítesis: polo y α -polo son dos modos de referirse a los fenómenos de circunnavegación de la eclíptica del sol celebrados en las festividades de *septerion* dedicado al dios Apolo. Helios la verticalidad mientras Apolo la desviación oblicua. Los seres dobles de lo visible y lo oculto, de lo sagrado y lo divino quedan absorbidos en un solo ser (Apolo) que explica abundancia y escasez ocurridos en las estaciones del año.

Pero la ambigüedad desciende a lo concreto. El dios Apolo es referido a partir de la acción de matar/destruir (dios que guarda contra los males) originado por el segundo epíteto *Φόβος* (joven), que da cuenta de su aspecto sombrío, propio de la desmesura e inmadurez de un joven dios, como lo sugiere el libro primero de la *Ilíada* (Homero, 2010) que describe las funciones del arco de Apolo (herir de lejos sin avisar). Apolo en su aspecto sombrío reafirma la ambigüedad que da origen a la *hybris*, enfermedad terrible que propició su destierro tras enterarse de la muerte de su hijo médico Asclepio en manos de su propio padre Zeus. El mito también nos narra que la *hybris* de Apolo tuvo su cura practicando la humildad y el servicio a los hombres, de este modo durante siete años el dios purificó su regreso al olimpo y la edificación del templo de Delfos.

En cambio, la adivinación e inspiración profética son funciones sociales consustanciales al «temor reverencial» (*σέβας*) derivados de sus dos epítetos, es decir, en un primer momento se describe al dios Apolo a partir de la personalidad comportamental y en un segundo momento se describen las funciones sociales del rito del *septerion* que hace referencia a la escasez y abundancia. Estas dos funciones recrean la sentencia según la cual <<no hay una sabiduría soberana por arriba de la *fisis* y de la *bios*, menos aún si prevalece la arrogancia y la desmesura>>.

El saludo, acerca de la filialidad apolínea, que encomia el dios Apolo a sus seguidores de profesión contiene la advertencia para no experimentar la desviación terrible de la arrogancia.

1 ὦ φίλοι, οἱ μέγα ἄστῦ κατά ξανθοῦ Ἀκράγαντος
ναίειτ' ἄν' ἄκρα πόλεος, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων,
(ξείνων αἰδοῖοι λιμένες κακότητος ἄπειροι),
χαίρετ'· ἐγὼ δ' ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος οὐκέτι θνητός
5 πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥσπερ ἔοικεν,
ταινίαις τε περιστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις·
πᾶσι δ' ἄμ' εὐτ' ἂν ἴκωμαι ἐς ἄστεα τηλεθάοντα,
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, σεβίζομαι· οἱ δ' ἄμ' ἔπονται
μυρίοι ἐξερέοντες ὄπη πρὸς κέρδος ἀταρπός,
10 οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ' ἐπὶ νούσων
παντοίων ἐπύθοντο κλύειν εὐηκέα βάξι,ν
δηρόν δὴ χαλεπήσι πεπαρμένοι ἀμφ' ὀδύνησιν
(Diels y Kran, 1960, Fr. 31 B 112)¹

Esta advertencia consiste en que no se puede ser amigo o tener filialidad profesional sólo para saber los caminos de la ganancia (κέρδος), el prestigio, la continuación de la escuela, tradición o doctrina, esperar una respuesta (κλύειν εὐηκέα βάξι,ν) ante las inquietudes afanosas del ego para obtener una plaza o un nuevo nombramiento e incluso para mejorar el prestigio, (hoy diríamos el referenciato en las publicaciones académicas) por el contrario, es importante dar

¹ Amigos, que en la gran urbe a orillas del rubio Akragas moráis en las cumbres de la ciudad, cuidadosos de buenas acciones —para los extranjeros, abrigo hospitalario, ignorantes de la maldad—, salve. Yo, un dios inmortal entre vosotros, que no mortal, 5 voy y vengo, entre todos honrado al parecer, y ceñido con cintas y floridas coronas. Por todos, cuando llego a las prósperas ciudades —por hombres y mujeres— me veo reverenciado. Y me siguen a millares, para tratar de averiguar dónde se halla el camino de la ganancia; 10 por consultar oráculos lo unos; otros, contra los males de toda condición tratan de oír una respuesta que los cure, pues largo tiempo ya se hallan transidos por acerbos dolores.

cuenta de la medida que produce el (σέβας) «temor reverencial» ante la cuota diaria de *hybris* que aportamos al mundo al destruir, sacrificar y expiar culpas.

Cada especialidad médica, a su modo, es responsable del síndrome de *hybris*. A este respecto, hasta antes de la pandemia por covid-19, los médicos trabajaban el síndrome de Apolo para describir las causas y el tratamiento de la desmesura en la atención clínica con el objetivo deontológico de mejorar la imagen del médico en los sistemas sanitarios, puesto que el mito recreaba la evanescencia de los valores éticos y la conducta de desmesura al que se refiere el saludo de filialidad apolínea.

Síntomas 1. Exceso de confianza en sí mismo; 2. Impaciencia constante; 3. Falta de atención a los detalles; 4. Creerse insustituible. Síndrome: 1. Evalúa una situación con ideas fijas preconcebidas. Rechaza todo signo contrario a sus ideas. 2. Es incapaz de cambiar de conducta. No saca provecho de la experiencia. 3. Trata a los demás con prepotencia. 4. Tiene una conducta marcadamente narcisista. El médico o destruye estos comportamientos o termina en crisis junto con el sistema. Posibles tratamientos: humildad, dignidad y respeto por sí mismo y por los demás (Carvajal, 2014, pág. 271).

Sin embargo, la parte comportamental no explicaba el todo en cuanto sistema de salud, esto último lo observó Nicholas A. Christakis quien en plena pandemia abordó el síndrome de *hybris* en su obra *La flecha de Apolo*. El autor en cuestión propuso un relato sobre la “arrogancia y la desmesura en los sistemas sanitarios que trajo consigo las consecuencias desastrosas de la pandemia de coronavirus” (2021, pág. 105). Esta nueva literatura sugiere que en las condiciones actuales, el síndrome de *hybris* implica trascender la analogía surgida del mito de Apolo que es empleada para mapear los valores de una deontología en la profesión médica, y más bien ahondar en los “alcances de una teoría del poder a partir del síndrome de *hybris*” (Espinosa, 2018, pág. 26) ocurrida dentro de los sistemas sanitarios, ya que las consecuencias negativas en el trato de personas y gestión de crisis se han globalizado desde la pandemia, de modo que aquí, lo que se plantea es contribuir a una clasificación funcional de los niveles de *hybris* detectados en la literatura que hace referencia a este concepto.

Lo que se observó en la literatura consultada fue la ausencia de las consecuencias negativas a partir de un fenómeno de anomalía en la teoría vigente que vulnera a los derechos

humanos, no solo a la profesión y a los sistemas sanitarios como lo sugiere Nicholas A. Christakis.

Esta es nuestra postura. Ante la presencia de una transición epistémica se manifiesta el síndrome de *hybris* para que la conducta de arrogancia pase inadvertida y no obstante afecte a los derechos humanos y no solo a la profesión o al sistema sanitario. En los siguientes apartados daremos cuenta de esta tesis.

II. La fragilidad de los derechos humanos ante la gestión de crisis

Parafraseando a García Morente (2010) se puede advertir que con Hume la sustancialidad se había perdido, es decir la causalidad de origen metafísico, en cambio la matemática inauguraba un nuevo periodo revolucionario con el nacimiento de la estadística, que, al desconocer una causa, de una serie de datos ordenados o dispersos, el mundo estaría a merced de las mediciones de la conducta de los datos.

Iniciando los dramas de la posmodernidad Calasso se preguntaba si aún existía algún residuo de sustancialidad. Según el autor italiano, ese residuo se encontraba en la convención: “figura de sacrificio que intercambia sustancia por procedimiento, sin ser percibida por el pensamiento” (2000, pág. 244)

La convención conforma el funcionamiento de una sociedad. Las constituciones de las repúblicas funcionan con la convención llamada pueblo, que es el sujeto de poder que da constituciones. El dinero también es una convención al ser aceptado en los intercambios y por haber sido acuñado por una casa de moneda, pero lo que aquí importa son los principios del Derecho Internacional Convencional (DIC) conocidos como Carta de los Derechos Humanos, que en su artículo tercero dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” (ONU, 2023)

Como figura de intercambio, la convención no se preocupa por la sustancialidad sino por el valor para diferenciarlo del precio. Precio y valor no son lo mismo en la figura de la convención de la Carta de los Derechos Humanos.

Esta sutileza entre precio y valor produjo una ambigüedad de procedimiento ante la presencia de un fenómeno de anomalía científica que ocurrió en el periodo de pandemia por covid-19 y que trajo como consecuencia nuevas prácticas que alientan la *hybris* y que pasan inadvertida en los comportamientos del profesional de la salud.

III. Cuando mengua la convención del DIC

A la disyuntiva de si la vida tiene valor o tiene precio, la respuesta es muy simple: la vida no tiene precio, tiene valor. La funcionalidad del DIC consiste en otorgar el valor a la vida, pero solo en cuanto al trato se refiere. Cuando las experiencias y temores personales acontecen en un escenario, como lo fue la pandemia, mengua la convención y “en su lugar se introduce una lógica de mercado” (De la Torre, 2017, pág. 36) en donde el valor ya no es para la vida sino para la estadística.

Se denomina Valor Estadístico de la Vida (VEV) a la valoración monetaria que la sociedad atribuye a evitar que uno cualquiera de sus miembros fallezca. Esta cifra resulta imprescindible para evaluar y hacer una provisión eficiente de programas de gasto público que tienen entre sus beocios potenciales el de salvar vidas humanas como, por ejemplo, los programas de seguridad vial o de prevención de riesgos laborales. (Martínez y Méndez, 2008, pág. 2)

Al aplicarse el VEV [en inglés VSL] a la crisis sanitaria el DIC era silenciado por una serie de medidas sanitarias de orden extraordinario. La analogía de las “revoluciones sociales que en tiempos extraordinarios demandan acciones ejecutivas de circunstancia y que hacen callar a la ley” (Schmitt, 2013, pág. 38) fue el pretexto adecuado para que se desarrollara un periodo de revolución científica en lo que se refiere a la estadística.

Recuperando la noción de revolución científica de Khun (2019), este autor sugería que existen dos acepciones de ciencia: la ciencia normal donde las comunidades científicas perfeccionan continuamente sus teorías y realizan sus investigaciones dentro de un marco conceptual comúnmente aceptado y las revoluciones científicas que representan un periodo de transición entre la ciencia normal y un nuevo paradigma científico con diferentes reglas o supuestos que guían la investigación científica. La ciencia revolucionaria se caracteriza por un periodo de

turbulencia de teorías y paradigmas científicos que cuestionan los dogmas desarrollados por la ciencia normal.

Lo que sucedió en el periodo de pandemia fue que el criterio VEV, había sido trabajado incipientemente por la estadística económica, pero solo se requería un periodo extraordinario para hacer posible la anomalía. La prensa política narra esta situación de la siguiente manera:

La caída del PIB en el 2020 era una incógnita, el peso de las empresas perdidas, el escaso alcance de las ayudas públicas traía consigo el problema de cómo activar la economía pues los criterios aplicados a la salud no funcionaban, entonces debía elegirse “entre economía y salud, entre el PIB y los muertos (Mas de Xaxas, 2020)

En términos lógicos la presencia de una anomalía dentro de una teoría se explica como un procedimiento denominado proceso abductivo de cambio epistémico:

cuando el razonamiento abductivo se dispara por una sorpresa, la cual genera una duda que puede ser de dos tipos: novedad o anomalía. En el primer caso el fenómeno que explica es totalmente nuevo y consistente con la teoría, por lo que su explicación se calcula y se incorpora a la teoría por la operación de extensión. En el segundo caso, como el hecho es anómalo, la operación de revisión es necesaria para incorporarlo. Así, la teoría se revisa de tal forma que su modificación no esté en conflicto con el hecho que explicar, a continuación, se calcula la explicación y se incorpora a la teoría revisada por expansión. (Vega y Olmos, 2011, pág. 17)

El fenómeno de pandemia implicó la presencia de una anomalía que las teorías de ciencia normal no alcanzaban a explicar, a menos que se utilizara la expansión de una teoría matematizada relativamente joven, de modo que los cálculos de explicación los contenía esta teoría que era aplicada a un sector de la población con derechos sanitarios, pero no al resto de la sociedad.

Solo se requirieron los siguientes factores: el temor latente (donde no puede llegar el DIC), la posibilidad de hacer negocios con la experiencia cercana a la muerte, incertidumbre en el mercado, una ciencia regular dogmática y una teoría matematizada relativamente joven que cubriera la anomalía para introducir una lógica de mercado en las experiencias y temores personales ante los decesos.

IV. Los valores del mercado de la salud.

Los valores valen en una escala positiva y negativa, se jerarquizan como decálogo, se transvaloran, es decir pierden valor en la escala o en la jerarquía vigente, se comprenden en la historicidad de las culturas, pero sobre todo se aplican a una ética. La ética dominante en la ciencia es el utilitarismo y las variantes homonormativas como lo es el criterio pragmático costo/veneficio que es el que se aplica al VEV.

La compensación entre dinero y pequeños riesgos de muerte es el valor de la vida estadística (VSL), que se ha convertido en el estándar para evaluar los beneficios del riesgo y las regulaciones ambientales. Las estimaciones del mercado laboral del VSL promedian alrededor de \$ 7 millones. Este monto de valoración aumenta con la edad y luego disminuye, siguiendo de cerca el patrón de consumo a lo largo del ciclo de vida. El VSL para las personas de 60 años es más alto que para las personas de 20 años. (Viscusi, 2008, pág. 38)

La teoría crítica advierte que este tipo de valoración obedece al capitalismo que tiene una forma de reproducción ampliada, un estrato planetario que, a través de la mercantificación de la vida y la permanente acumulación violenta de riqueza, subordina a las naciones y a los Estados a su dinámica central.

valorizar el capital por sobre cualquier principio de justicia y derrotar o encauzar todo acto de resistencia civil a la lógica interna de producción, distribución y consumo de mercancías. En ese escenario, la globalización universitaria solo acepta el consejo al príncipe". (Venezuela, Véjar & Hernández, 2018, pág. 18)

Cuando los criterios aconsejados por Viscursi se aplicaron en la época de pandemia el valor de la vida (que se tasa desde el nacimiento a la muerte, de acuerdo con el ingreso per-capital) se extendió al resto de la sociedad, implicando una diferencia entre países ricos respecto de los países pobres. (Ver anexo 1)

En cambio, el contraste aparece en los países pobres, como si el manejo de la pandemia hubiera sido una "cuestión de solvencia económica de los Estados y no el resultado del

desmantelamiento del estado de bienestar” (Mayos, 2023, pág. 338) ocurrido dos décadas antes a la aparición del confinamiento sanitario.

Este cambio de paradigma, en donde los valores estadísticos de la vida sustituyen a los valores del DIC, trae, en primer lugar, consecuencias negativas originalmente para los países pobres, en la medida en que “no logran alcanzar un estándar de inversión en la salud como en los países ricos” (Norström et al 2019, pág. 11) que se mide en términos costo/beneficio.

En segundo lugar, consecuencias para el cuidado propiamente de la salud, en la medida en que dicho criterio pragmático se orienta a la edad promedio de los ciudadanos de un país, perjudicando desde luego a la edad adulta. Tangencialmente las mediciones VEV apelan a un neodarwinismo aplicado a la sobrevivencia de las variaciones jóvenes y saludables. De modo que se puede inferir que los valores homonormativos del VEV, no solo crean discriminación, sino que ponen énfasis en una especie de tasa de remplazo generacional debido a que originalmente fueron concebidos para los ambientes laborales donde la parte patronal, la sindical y el ministerio de salud podían predecir la baja del rendimiento laboral por accidentes, desempleo y decesos.

Por último, en tercer lugar, la transición epistémica produjo nuevos valores impositivos que alentaron el surgimiento del síndrome de *hybris* para que la conducta médica, fundamentalmente ejecutiva, pasara inadvertida y no obstante afectara a los derechos humanos y no solo a la profesión o al sistema sanitario.

V. Las consecuencias del criterio VEV en los cuidados de la salud.

Hasta ahora la gestión de crisis (incluida la sanitaria) se basa en consejos al príncipe (entiéndase Estado) en vez de cuestionar el surgimiento de modelos de mercado, en este caso de salud, que afectan a poblaciones vulnerables.

Al parecer, el confinamiento sanitario ocurrido en la pandemia por covid-19, propició una imagen del mundo en la cual la gestión de crisis se aplicó verticalmente con criterios VEV, al cual tenían que someterse las disciplinas de la salud, preservando sobre todo los valores pragmáticos costo/beneficio, demeritando con ello la autonomía disciplinaria.

La lógica de esta imagen del mundo era que a mayor asignación de recursos se podían salvar más vidas, valorando las edades de los pacientes y dando prioridad a los pacientes jóvenes. Con estas medidas no sólo el universalismo de los derechos humanos era silenciado, por las circunstancias extraordinarias, sino que los procedimientos de cuidado se sujetaban a esta verticalidad ejecutiva parecida, como dice Mayos, a una “guerra de enfermedades” (2023, pág. 334).

Para poner un ejemplo de la paradoja creada por el surgimiento de anomalía (en el paradigma hegemónico) se puede decir lo siguiente. La actuación de los cuidados de salud propiciados por una enfermera tiene una lógica distinta a la de la guerra de enfermedades y al negocio de la salud que generaba la imagen del mundo en la crisis sanitaria. Parafraseando a Guillen (2016), la identidad de la profesión de enfermera se basa en una lógica humanista donde el sentir, el pensar, el decir y el actuar no entran en contradicción en los cuidados de los pacientes. En otras palabras, esta coherencia no permite la fuga de dualidades, tampoco simulación entre logos y praxis, sino que obedece a un paradigma energético de unidad de lo femenino-masculino.

Lo femenino representa el mundo interno, lo masculino el externo. Lo femenino sostiene, lo masculino dirige. Hay energía femenina y masculina en cada hombre y en cada mujer. La energía masculina representa la forma, el límite y la manifestación de lo material, es algo subjetivo, y se basa en sí mismo para materializarse. La energía femenina es una energía receptiva, reflexiva y sostenedora que representa la disolución de la forma. Personifica lo que se incuba, lo que se gesta. (Arrollo, 2018, pág. 102)

Lo que propició la imagen del mundo (entendida como guerra de enfermedades y negocio de la salud) fue que se nublara la belleza y la racionalidad humanista de los cuidados de la salud que tuvieron que ceder o retroceder a la presión de un cambio epistémico dominado por valores absolutamente masculinizantes (costo/beneficio), que en cuanto inercia institucional terminaron por ser acogidos por los Estados para generar las estadísticas que ahora rigen al mundo bajo una visión del reino de la cantidad y los grandes números, por ello, se puede decir que el maestro García Morente no se equivocó al pronosticar a los valores de la contemporaneidad en términos de comportamiento de datos en vez de los valores humanos, a los que aún apela el DIC.

VI. Clasificación en los niveles de *hybris*

Hemos planteado la tesis según la cual, al ocurrir una transición epistémica se producen nuevos valores fundamentalmente impositivos que alientan el surgimiento del síndrome de *hybris*, de modo que la conducta médica, pasa inadvertida afectando a los derechos humanos y no solo a la profesión o al sistema sanitario. Al respecto hemos aducido que cuando ocurre un cambio epistémico, el resto de las ciencias no se beneficia en la misma proporción en que tuvo lugar un periodo de revolución científica. Las revoluciones científicas son eventos escasos e incluso los científicos son modestos a este respecto, más bien prefieren hablar de anomalía ocurrida en una teoría hegemónica.

A este respecto, se puede sugerir que estamos en condiciones de poder reconstruir una clasificación de valores negativos que alientan el surgimiento del síndrome de *hybris* que afecta no solo a la profesión o al sistema sanitario, sino que también a los derechos humanos. La clasificación detallada en la tabla 1 plantea diferentes niveles ontológicos o de realidad en que se padece algún tipo de trato que perjudica la ética del profesional de la salud.

Tabla 1

Clasificación del síndrome de hybris

Arrogancia por evanescencia deontológica	Desmesura de poder en los sistemas sanitarios	Transferencia y adopción de valores ajenos a la salud
Exceso de confianza en sí mismo y falta de atención a los detalles	Guerra de enfermedades y negocio de la salud	La presencia de una anomalía en la teoría vigente
Creerse insustituible	Imagen del mundo a partir de la cantidad y los grandes números	Incertidumbre en el mercado, una ciencia regular dogmática y una teoría matematizada relativamente joven que cubre la anomalía

Evalúa una situación con ideas fijas preconcebidas	Los valores estadísticos sustituyen a los valores de los derechos humanos	Se privilegian valores homonormativos costo/veneficio
Rechaza todo signo contrario a sus ideas	Campañas de temor latente que nublan a los derechos humanos	Mercantificación de la vida
Es incapaz de cambiar de conducta. No saca provecho de la experiencia	Posibilidad de hacer negocios con la experiencia cercana a la muerte	Se pierde la autonomía de la profesión
Trata a los demás con prepotencia	Introducir una lógica de mercado en las experiencias y temores personales ante los decesos	Estado de tecnocuidado de la salud
Tiene una conducta marcadamente narcisista	El profesionalista de la salud es inundado de normas y procedimientos legales para no generar pensamientos de autoconciencia	Trato frío, de cálculo y conveniencia sin transferencia de humanidad con el paciente

Fuente: adaptado de Carvajal, 2014, pág. 271 y Christakis 2021.

Esta clasificación que pasa regularmente inadvertida para el profesional de la salud, es resultado de introducir los índices de desarrollo humano y la capacidad que tiene un Estado para enfrentar un fenómeno de anomalía, situación que no había previsto la ciencia normal, sin embargo, los ideales del DIC deben estimarse por arriba de los criterios pragmáticos de operación y ejecución de recursos económicos, de lo contrario las profesiones dedicadas a la salud sufrirán un retroceso a un estado de tecnocuidado de la salud que solo observa la ley para no incurrir en infracciones, acompañado de un trato frío, de cálculo y conveniencia sin transferencia de humanidad con el paciente, que es la actual situación que prevalece en los diagnósticos de síndrome de *hybris*.

El peso que tienen los derechos humanos pierde estabilidad cuando se introducen criterios de valor que lo sustituyen, en este caso, los valores de un modelo de mercado que privilegia el PIB por arriba de la vida.

Hasta ahora, han sido escasas las voces que han estructurado una crítica a este respecto, algunos lo han hecho desde la teoría crítica, otros, como Mayos, desde el giro afectivo que es una propuesta atractiva ante una posmodernidad donde predomina el positivismo con una visión del mundo dominado por el dato duro y los grandes números que utilizan los economistas y políticos para tomar decisiones.

La imagen del mundo dominada por el comportamiento de los datos trae consigo modificación en las prácticas médicas, la principal es la despersonalización del otro. El profesionalista de la salud, inundado de normas y procedimientos legales, pierde transferencia humana, ante procesos basados en criterios pragmáticos desvinculados de la propia salud.

En el fondo hay una falacia proveniente de la religión: el cuidado de sí o la *cura sui* no es exclusivo de un acto de salvación individual como decía San Agustín, tiene que ver con la educación de la salud como una práctica propia de la especie humana.

Análogamente, los argumentos a favor de los criterios VEV sostienen que la última *ratio* es el autocuidado de la salud, la capacidad que tiene el individuo para mantenerse sano en el trayecto de su vida. Este enfoque individualista, proveniente del liberalismo, desestima que la salud, propiamente humana, proviene de una construcción cultural apoyada por la ciencia y la filosofía y no puede reducirse a una sola teoría sea de corte biologicista o ideológica como la presenta el neoliberalismo para conformar un modelo de mercado de la salud.

En otras palabras, se trata de un fenómeno de “complejidad de interacciones con el lenguaje, el saber y las reglas lógicas de los paradigmas” (Juncosa y Garcés, 2020, pág. 90) que afectan el comportamiento del profesional de la salud. Imposible de reducirlo a casos aislados o a un sistema sanitario en específico o de algún país.

Conclusiones

La parte positiva que nos deja el mito de Apolo es que la belleza y la racionalidad humanista de la educación médica no puede ceder o retroceder a la presión de un cambio epistémico dominado por valores ajenos a la salud; que la humildad y el servicio a la humanidad forman parte de la cura del síndrome de *hybris*, pero que la condición cotidiana de la profesión médica es la observación de la desviación terrible de la arrogancia producida por la cuota diaria de desmesura que se ve reflejada cuando el profesional de la salud carece de ética, también cuando un sistema de salud se encuentra desorganizado por políticas públicas de salud populistas o privatizadoras y hasta por una ciencia que en calidad de consejero de príncipe está al servicio de los intereses de mercado.

En términos de la teoría de la complejidad se puede decir que no hay antígenos definitivos que combatan la propagación de teorías, ideologías o discursos que cobran vida en un sistema epistémico que apoya una ética determinada, sino que las interacciones, la autoorganización, retroacciones e interreacciones no se pueden controlar, pertenecen al juego del orden y el caos.

Sin embargo, se puede establecer una regla didáctica, la cual consiste en que, mientras se amplíe una clasificación de síndrome de *hybris* en función de los niveles ontológicos, mayor oportunidad existe para corregir la conducta y erradicar las teorías, ideologías y discursos que tienden a materializarse en contra del desarrollo profesional y la ética del médico.

Referencias.

Arrollo, A (2018). *Falos y falacias*, Barcelona, Arpa

Carvajal, C. (2014). Síndrome de Hibris: descripción y tratamiento. *Revista médica de Chile*, 142(2), 270-271.

Christakis, N (2021). *La flecha de Apolo*, La esfera de los libros

De la Torre, A (2014). Herbert Marcuse: entre psicología y filosofía. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 9(30), 25-34.

- Diels y Kranz (1960). *Die Fragmente der Vorsokratiker* (10ª ed.). Berlin: Weidmann.
- Espinosa, G. C. (2018). Síndrome de Hybris (Enfermedad del Poder). *Boletín de la Sociedad Mexicana de Física*, 32(1), 25-28.
- Guillen, V (2016). *Filosofía y práctica de enfermería*. Unam
- Juncosa Blasco, J. E., & Garcés Velásquez, L. F. (2020). *¿ Qué es la teoría? Enfoques, usos y debates en torno al pensamiento teórico*. Editorial Abya-Yala.
- Kuhn, T. S. (2019). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de cultura económica.
- Hernández Castro, D. (2020). Las purificaciones de Apolo: revolución, ritual y mito en Empédocles de Akragas, *Revista Digital de Ideas Políticas*. Número 12 (2020), pp. 135-203
- Martinez Perez, J. E., & Méndez Martínez, I. (2008). *¿ Qué podemos saber sobre el Valor Estadístico de la Vida en España utilizando datos laborales?* Mipra.
- Mayos, G (2023). Inconsecuencias ante distintos tipos de guerras. El ejemplo del Covid-19. *REVISTA ESMAT*, 15(25), 333-348.
- Morente, G (2010). *Lecciones preliminares de filosofía: Prólogo de Julián Marías* (Vol. 312). Encuentro.
- Nations, U (2022). La Declaración Universal de Derechos Humanos| Naciones Unidas. *Por: United Nations tomado de: <https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights>*.
- Norström, F., Waenerlund, A. K., Lindholm, L., Nygren, R., Sahlén, K. G., & Brydsten, A. (2019). Does unemployment contribute to poorer health-related quality of life among Swedish adults?. *BMC Public Health*, 19(1), 1-12.
- Rosenberg, H. (1994). El índice de desarrollo humano. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP)*; 117 (2), ago. 1994.

Rosenberg, H. (1994). El índice de desarrollo humano. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP)*; 117 (2), ago. 1994.

Royo, A. (2018, October). Falos y falacias. Arpa.

Schmitt, C (2013). *La dictadura*. Alianza

Vega, L., & Olmos, P. (2011). *Compendio de lógica, argumentación y retórica*. Trotta.

Valenzuela, H. C., Véjar, D. J., & Hernández, J. R. (Eds.). (2018). *América Latina: expansión capitalista, conflictos sociales y ecológicos*. RIL editores.

Viscusi, W. Kip, (2008). Cómo valorar una vida. *Journal of economics and finance*, vol. 32, 311-323.

Viscusi, W. K. (2019). Risk guideposts for a safer society: Introduction and overview. *Journal of Risk and Uncertainty*, 58(2-3), 101-119.

Legislación.

ONU (2023). Informe del desarrollo humano en <https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads>

Hemerografía.

Mas de Xaxas (2020). El valor de las vidas sin precio, Barcelona, La vanguardia 17/05/2020 02:00, recuperado el 07 de marzo del 2024 en <https://www.lavanguardia.com/sanidad/20200517/481173874983/coronavirus-covid-19-viscusi-valor-estadistico-de-la-vida.html>

Anexo 1

Figura 1

Índice de desarrollo humano 2021 en países ricos

Fuente: Viscusi, W. K. (2019). Risk guideposts for a safer society: Introduction and overview. *Journal of Risk and Uncertainty*, 58(2-3), 101-119.

Figura 2.

Estimaciones del VSL transferidas internacionalmente en países pobres

Fuente: Viscusi, W. K. (2019). Risk guideposts for a safer society: Introduction and overview. *Journal of Risk and Uncertainty*, 58(2-3), 101-119.